

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Uporaba podatkov iz ADP na primeru raziskave Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše v Sloveniji

Mag. Irena Vipavc Brvar

Predavanje za študente geografije Filozofske fakultete, marec 2021

Univerza v Ljubljani
Fakulteta *za družbene vede*

Arhiv družboslovnih podatkov

<http://www.fdv.uni-lj.si/>

- 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS, idr.
- 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno
 - 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
 - 168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o d... Legenda ikon: opis raziskave, Members, Partners	nesstar

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem katere vrste podatkov so dostopne ti pomaga pri razmišljanju o tem kaj potrebuješ in kako to najti.

kvantitativni in kvalitativni podatki

CESSDA Training Working Group (2017)

- uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
- statistična pismenost

Vrste podatkov

Makro podatki

- Agregirani
 - O populaciji, o različnih skupinah, občinah, regijah in državah; običajno zgrajeni z združevanjem podatkov na nižjih enotah (npr. stopnja brezposelnosti, stopnja rodnosti).
- Na sistemski stopnji
 - Značilnosti enot višje ravni, kot sta država ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podati

- Se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih, kot so podjetja, organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki

- Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno	<ul style="list-style-type: none">• Ena časovna točka (posnetek časa)• Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah
Ponovljeno presečno	<ul style="list-style-type: none">• Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu• Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov
Časovne vrste	<ul style="list-style-type: none">• Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)• Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v časovnih točkah.
Longitudinalno	<ul style="list-style-type: none">• Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjestev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Viri podatkov

Podatkovni repozitoriji s področja družboslovja združeni v konzorciju CESSDA;

Statistični uradi

Večji raziskovalni projekti

Register repozitorijev

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti je pogosto potreben kompromis)

Ključni koncepti

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

[eNovice](#) [Blog](#) [Kontakt](#) [FAQ](#) [EN](#)

UPORABI PODATKE

PREDAJ RAZISKAVO

USPOSOBI SE

SPOZNAJ ADP

IŠČI

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

BLOG

NOVICE

9. februar 2021

Uporaba računalniških programov za analizo besedilnih podatkov

5. februar 2021

Kvalitativni podatki v arhivih družboslovnih podatkov

17. november 2020

Skupaj za boljše razumevanje COVID-19

9. november 2020

Konferenca OPERAS: Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality

8. november 2020

Čarovnik za pomoč pri oblikovanju soglasja za sodelovanje v raziskavi

[Več »](#)

IZPOSTAVLJAMO

ZBIRAMO
PODATKE IZ
RAZISKAV O
COVID-19

AKTUALNI PROJEKTI

2019-2022

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The image shows two overlapping screenshots. The left one is the main website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search bar and a list of studies. The right one is the 'Catalog of ADP in Nesstar' webview, which provides instructions on how to use the webview and lists the types of data available for download.

Arhiv družboslovnih podatkov

1997 - 2017

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijavi na eNovice

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave Serijah Vsebinskih področjih Dajalcih Letu izdelave Letu objave Avtorjih Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: C.J.M	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: C.J.M.M.K	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelal: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo preko spleta

Seznam raziskav po:

[Šifri raziskave](#)[Serijah](#)[Vsebinskih
področjih](#)[Dajalcih](#)[Letu izdelave](#)[Letu objave](#)[Avtorjih](#)[Mednarodnih
raziskavah](#)

KATALOG ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 22.02.2021

Vsebinska področja

V [Katalogu ADP](#) so dostopni raziskovalni podatki s področja družboslovja, ki so večinoma povezani s Slovenijo in segajo na raznolika v

[Področja CESSDA](#)[Področja CERIF](#)

- [BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA](#)
 - [BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA, 17 raziskav](#)
 - [BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere, 3 raziskave](#)
 - [BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Načrtovanje in uporaba zemljišč, 3 raziskave](#)

ID raziskave

Naslov raziskave, vsebinska področja

a

BIVOK14

Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014

vsebinsko področje: [BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA, DRUŽBA IN KULTURA - Družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA, BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere](#), izdelal: ZRC SAZU

INFES15

Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

vsebinsko področje: [BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA, BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere](#), izdelal: UIRS

TKSS18

Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

vsebinsko področje: [BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA, BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere](#), izdelal: FA

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

INOVATIVNE OBLIKE BIVALNIH OKOLIJ ZA STAREJŠE LJUDI V SLOVENIJI, 2015

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: INFES15

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1

Glavni avtor(ji):

Kerbler, Boštjan
Filipovič Hrast, Maša
Mandič, Srna
Sendi, Richard
Černič Mali, Barbara
Mrzel, Maja

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

UIRS - *Urbanistični inštitut RS*

CPDB - *Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani*

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2019

INFES15

Katalog ADP / / infes15

INOVATIVNE OBLIKE BIVALNIH OKOLIJ ZA STAREJŠE LJUDI V SLOVENIJI, 2015

Opis raziskave | Opis podatkov | Spremna gradiva | Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: INFES15

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1

Glavni avtor(ji):

Kerbler, Boštjan
Filipovič Hrast, Maša
Mandič, Srna
Sendi, Richard
Černič Mali, Barbara
Mrzel, Maja

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

UIRS - Urbanistični inštitut RS
CPDB - Center za proučevanje družbene blaginje, Faku

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2019

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slov

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

OPOMBA: Raziskovalec je predal novo datoteko, v katero je vključil dodatno utež (w2), medtem, ko so ostale spremenljivke ostale nespremenjene. = Researcher deposited a new version of the data file containing additional weight (w2), while all other variables remained unchanged.

nesstar [snemi podatke](#) | [opis](#)

[zdrujen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kerbler, B., Filipovič Hrast, M., Mandič, S., Sendi, R., Černič Mali, B. in Mrzel, M. (2019). *Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: INFES15. https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/5808 277
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

Kerbler, Boštjan; Filipovič Hrast, Maša; Mandič, Srna; Sendi,
Richard; Černič Mali, Barbara; Mrzel, Maja

ADP - IDNo: INFES15

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2019

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/infes15>

E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:

INFES15

DOI:

https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1

Glavni avtor(ij):

Kerbler, Boštjan, Urbanistični inštitut RS

Filipovič Hrast, Maša, Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede

Mandič, Srna, Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede

Sendi, Richard, Urbanistični inštitut RS

Černič Mali, Barbara, Urbanistični inštitut RS

Mrzel, Maja, Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede

Ostali (strokovni) sodelavci:

Broder, Živa, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede; koordinatorka anketiranja

Uhan, Samo, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede; vodja izvajanja anketiranja

Izdela:

UIRS - Urbanistični inštitut RS

CPDB - Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Datum izdelave:

2019

Kraj izdelave:

Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:

Blaise

SPSS

Finančna podpora:

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

ARRS J5-6824

Izdajatelj:

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani

Od: 2019-06

Izročil:

UIRS - Urbanistični inštitut RS

Datum: 2019-06-18

Oblika citiranja:

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov

Lahko ugotovim:

- Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?
- Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?
- Kako so bili podatki zbrani?
- Kdo in kdaj je zbral podatke?
- Kako so bili podatki obdelani?
- Več o manipulacijah na podatkih?
- Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Dostop do podatkov

Končno sem našel podatke, ki mi ustrezajo. Kako do njih?

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene

Prenos

Neposredno iz kataloga

Pravila uporabe in dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Prosti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standarden dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:** potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker:
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani – **ScientificUseFile**,
 - datoteka je pod embargom,
 - datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „**Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo**“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

- Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*, ki lahko odobri dostop do podatkov na dva načina:
 - dostop preko varne povezave
 - dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF)

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	-- Izberi --	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	-- Izberi --	

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... in še

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

Sporočilo za ADP:

Izberi

Izberi

1) analiziral prek spletnega vmesnika

2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Nisem robot.

 reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

[INFES15]³ Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015 **NEW**

- Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
 - Ostalo gradivo
- Opis datotek
- Ostalo gradivo
- Opis spremenljivk
 - Bivanjske razmere
 - Selitev in možnosti bivanja v prihodnje
 - Prihodki gospodinjstva in plačevanje stanovanjskih obveznosti
 - Demografija
 - Rekodirane in druge
 - Utež
 - Uporabniško določene spremenljivke
- Zaznamki

Datoteka podatkov [INFES15]³ Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

Povzetek

V svetu so uveljavljeni raznoliki modeli stanovanjske oskrbe za starejše. V Sloveniji imamo tudi nekaj primerov lokalnih dobrih praks na področju zagotavljanja storitev za starejše. Vendar pa moramo biti pri prenosu in implementaciji teh inovacij previdni, saj ni nujno, da se izkažejo za uspešne tudi v drugih okoljih in pri vseh starostnih skupinah starejših ljudi. Cilj raziskave (INFORMES - akronim angleškega naslova projekta: Innovative forms of living environments for elderly people in Slovenia) je bil ugotoviti katere alternativne oblike stanovanjske oskrbe in katere storitve za starejše ustrezajo potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji. Predpostavka je, da se le-te v Sloveniji razlikujejo glede na okolje, v katerem starejši ljudje živijo (mesto-podeželje), glede na različne starostne skupine starejših, glede na vrsto stanovanjske enote v kateri bivajo (hiša-stanovanje) itd. Podatki za analizo v okviru raziskave so pridobljeni z anketiranjem. Podobna raziskava z naslovom Stanovanjske potrebe upokojevencev in drugih starejših oseb je bila izvedena v letu 2002 s strani Urbanističnega inštituta RS in Fakultete za družbene vede. Glej: <https://plus.cobiss.si/opac7/bib/121216256>. V letu 2017 je bila objavljena verzija podatkovne datoteke, ki je vsebovala utež glede na regijo. V verziji podatkovne datoteke objavljene v letu 2019 pa je bila dodana utež na spol po dveh starostnih skupinah. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodima knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/infes15.xml> * - Diverse housing models for the elderly have been implemented throughout the world. In Slovenia there are also some examples of local best practice in providing services for the elderly. However, caution is necessary in transferring and implementing these innovations because they might not prove successful in other environments and among all age groups. The aim of the research (INFORMES - acronym of the English title of the project: Innovative Forms of Living Environments for Elderly People in Slovenia)

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

[INFES15]³ Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

NEW

Metapodatki

Opis raziskave

- Naslov, avtor, izdelava in distribucija
- Vsebina raziskave
- Metodologija
- Dostop do podatkov

Ostalo gradivo

Opis datotek

Ostalo gradivo

Opis spremenljivk

Bivanjske razmere

Selitev in možnosti bivanja v prihodnje

ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI?

ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI?

ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI?

KAJ BI BILO PRI SELITVI ZA VAS POMEMBNO?

DRUŽBO KOGA BI NAJRAJE IMELI V BLIŽINI?

BI ŽELELI... POMČ PRI MAKUDOVANJU?

Datoteka podatkov [INFES15]³ Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

Spremenljivka q23: ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI?

PREDTEKST VPRAŠANJA

SEDAJ SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O SELITVAH IN MOŽNOSTIH BIVANJA V PRIHODNJE.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

ALI STE V ZADNJIH LETIH KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI?

DODATNA POJASNILA OB VPRAŠANJU

Če je odgovor na vprašanje NE (2) sledi preskok na vprašanje Q25.

Vrednosti	Kategorije	N	
1	da	129	14,1%
2	ne	784	85,9%
3	ne vem, b.o.	17	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 913

Manjkajoče vrednosti 17

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 :

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'			
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.			

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Datoteka podatkov [INFES15]³ Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

GRADBENA KAKOVOST: Kategorije

Opisne statistike: KOLIKO LET PREBIV... STANOVANJU/HIŠI?

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
GRADBENA KAKOVOST							
zelo nezadovoljen	18,0	31,2	8,0	79,0	26,1	406,0	13
nezadovoljen	39,7	38,6	5,0	78,0	17,5	2.241,0	58
niti-niti	39,5	38,7	3,0	88,0	16,9	6.470,0	167
zadovoljen	38,2	37,6	1,0	83,0	14,8	15.172,0	404
zelo zadovoljen	34,7	33,4	1,0	78,0	14,8	9.105,0	273
Skupaj	36,95	36,50	1,00	88,00	15,71	33.394,00	915

Mediana (ali **središčnica**) je srednja vrednost, od katere ima polovica podatkov manjše ali enake vrednosti, polovica pa večje ali enake. Označili jo bomo z *Me*.

KAKOVOST ZRAKA: Kategorije

KRAJ BIVANJA: Kategorije

Vrsta: Odstotek po stolpcih

BLIŽINA ZDRAVSTVENE OSKRBE: Kategorije

KRAJ BIVANJA: Kategorije

Vrsta: Odstotek po stolpcih

KAKOVOST ZRAKA: Kategorije

KRAJ BIVANJA: Kategorije

Opisne statistike: STAR1, povprečna vrednost

0

90,825

SPREMENITE PONOVRNO NASTAVITE

Iskanje podatkov v praksi

Iskanje podatkov je lahko zahtevno

- Preveč rezultatov
- Nič rezultatov
- Rezultati niso relevantni

Ocena iskanega izraza

- Kako dobro podatki zadoščajo tvojim potrebam?
- jezik
- "enak izraz", uporaba ustreznih ukazov(AND OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba naprednega iskanja

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092] Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121] Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spremljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative sui

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje pošto + -

in Spremenljivka vsebuje nadzor + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:

ADP

ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

- Iščemo znotraj spremenljivke besedijo, vprašanje...

- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Citiranje podatkov

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Tip objave	Prva navedenka v besedilu	Vse naslednje navedenke v besedilu	Navajanje v seznamu virov	Dodatna pojasnila
Podatki iz podatkovnega arhiva	(Pew Hispanic Center, 2006)	(Pew Hispanic Center, 2006)	Pew Hispanic Center. (2006). <i>Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey)</i> [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/	Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). <i>Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti</i> [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/	
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS	(European Commission, 2015)	(European Commission, 2015)	European Commission. (2015). <i>Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014</i> [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265	
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji	(SURS, 2015)	(SURS, 2015)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). <i>Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno</i> [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/	
Kartografska aplikacija	(SURS, 2016)	(SURS, 2016)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). <i>Indeks staranja</i> [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/	

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

CESSDA

UK • DATA
ARCHIVE

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

NSD EUROPEAN ELECTION DATABASE

European *Values* Study

European
Social
Survey

CSES
COMPARATIVE STUDY of ELECTORAL SYSTEMS

SHARE
Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
50+ in Europe

813 studies found in English from a total of 30602

🔍 Select a language for optimal search results

English ▼

Filter summary

About

Reset filters

Clear search

▼ Topic

× Housing (813)

▶ Collection years

▶ Country

▶ Publisher

Results per page

30 ▼

Sort by

Relevance ▼

1

2

3

4

...

[Norwegian survey of Housing, 1981](#)

Statistics Norway (SSB)

This data set is taken from the "Norwegian Survey of Housing" from 1981, which was conducted by Statistics Norway. The purpose of this study is to provide a broad description of living conditions in Norway, based on information about the size and standard of housing compared to household size, composition and attitudes.

Study description available in:

EN

Access data

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

=

Data management plan

Poveže različne deležnike (raziskovalci, financerji, knjižničarji, podatkovna središča) in **opredeli** njihove odgovornosti.

NRRP je temelj kakovostnega ravnanja
z raziskovalnimi podatki

Učbenik „CESSDA Data Management guide“

The screenshot shows the CESSDA ERIC website header with navigation links: About, Consortium, Projects, Research Infrastructure, and Contact. Below the header, the breadcrumb trail reads: Home / CESSDA Training / Expert tour guide on Data Management. The main title is 'Expert tour guide on Data Management'. A section titled 'About this expert tour guide' contains the following text: 'This tour guide aims to put social scientists like yourself at the heart of making their research data findable, sustainably accessible and (re)usable. You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the 15 CESSDA social science data archives. With this guide and training events throughout Europe, we want to accompany and inspire you in your travels through the research data lifecycle.' At the bottom of the page, there is a 'Full table of contents' button, a search box with the text 'Search this guide', a 'Search' button, and a 'CESSDA Training' link with an upward arrow.

About this expert tour guide

This tour guide aims to put social scientists like yourself at the heart of making their research data findable, sustainably accessible and (re)usable.

You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the 15 CESSDA social science data archives. With this guide and training events throughout Europe, we want to accompany and inspire you in your travels through the research data lifecycle.

Adapt your Data Management Plan

A list of Data Management Questions based on the Expert Tour Guide on Data Management

cessda.eu/DMGuide

Pripravite načrt za ravnanje s podatki

Nabor vprašanj iz spletnega učbenika za ravnanje z raziskovalnimi podatki »Data Management Expert Guide«.

Privolitev - Kaj moram storiti?

- O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način.
- O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način.
- Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi.
- Soglasje evidentiram, shranim ...

Elementi privolitve:

- kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. več njih,
- namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost),
- kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili,
- pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v raziskavi.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

 @ArhivPodatkov